

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Shomatova Afruza Rashid qizi

SOTSILOGIYANING IJTIMOIIY VAZIFALARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

